

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 892 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрвич	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	

Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdisalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

UDK: 338.24:330.4

“AFRASIAB JEANS TEXTILE” MCHJ DA TIJORAT RISKI DARAJASINI PASAYTIRISHNING 2025-2028-YILLARGACHA BO‘LGAN PROGNOZ SSENARIYSI

Sharipova Gulmira Toxirovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti mustaqil izlanuvchisi,
Samarqand, O‘zbekiston.
ORCID: 0009-0009-6438-8992

Annotatsiya: Maqolada kichik biznes subyektlarida tijorat riski darajasini aniqlash, tijorat risklarini mezonlarga ko‘ra tasniflash va eng ko‘p uchraydigan turlari bo‘yicha risk reyestrini shakllantirishning mukammal tizimini ishlab chiqish, risklarning salbiy ta‘sirini hisobga olgan holda oqilona xulosalar chiqarish, shuningdek, ularning salbiy ta‘sirini kamaytirish bo‘yicha tegishli qarorlarni qabul qilish masalalari yoritib berilgan. Keltirilgan nazariy masalalar Samarqand viloyatida faoliyat yurituvchi “AFRASIAB JEANS TEXTILE” MCHJda tijorat riskini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo‘lgan prognoz ssenariysi misolida asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Tijorat riski, ahamiyatlilik darajasi, risk toifasi, salbiy ta‘sir, xarid atributi.

Abstract: The article highlights the issues of determining the level of commercial risk among small businesses, developing a perfect system for classifying commercial risks by criteria and forming a risk register for the most common types, making rational conclusions taking into account the negative impact of risks, as well as making appropriate decisions to reduce the negative impact of risks. The presented theoretical questions are substantiated by the example of a forecast scenario for reducing the commercial risk of “AFRASIAB Jeans Textile” LLC in the Samarkand region until 2025-2028.

Key words: commercial risk, degree of significance, risk category, negative impact, purchase attribute.

Аннотация: В статье освещаются вопросы определения уровня коммерческого риска у субъектов малого предпринимательства, разработки совершенной системы классификации коммерческих рисков по критериям и формирования реестра рисков по наиболее распространенным видам, принятия рациональных выводов с учетом негативного воздействия рисков, а также принятия соответствующих решений по снижению негативного воздействия рисков. Представленные теоретические вопросы обоснованы на примере прогнозного сценария снижения коммерческого риска ООО “AFRASIAB Jeans Textile”, в Самаркандской области, до 2025-2028 годов.

Ключевые слова: коммерческий риск, степень значимости, категория риска, негативное влияние, атрибут покупки.

KIRISH

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirish borasidagi keng ko‘lamli islohotlar sharoitida tijorat riskining salbiy darajasini pasaytirish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Korxonaning uzoq muddatli istiqbol strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirishda yuzaga keladigan turli darajadagi risklarni o‘z vaqtida aniqlash, diagnostika qilish, oldini olish hamda yuzaga kelgan taqdirda salbiy ta‘sirini kamaytirish bo‘yicha qaror qabul qilish o‘ta ahamiyatlidir.

O‘zbekiston Respublikasida kichik biznes subyektlarining tijorat faoliyatini samarali boshqarishda risk-menejmentning natijador usullaridan foydalanish, tijorat risklarining salbiy darajasiga baho berish va kamaytirishning uslubiy vositalarini takomillashtirish zarurati mavjud.

MAVZU BO'YICHA ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat risklarini aniqlash va ularni diagnostikalash masalalari zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu borada xorijiy olimlar tomonidan turli nazariy va amaliy yondashuvlar ishlab chiqilgan. A.V. Vikulov tijorat risklarining tahlili va boshqarish metodologiyasini chuqur o'rganib, ayniqsa, "aylanma mablag'lar bilan bog'liq risklarni moliyaviy yo'qotishning matematik kutilishini minimallashtirish" bo'yicha samarali modellarni ishlab chiqqan. U o'z tadqiqotlarida risklarni diversifikatsiya qilish va moliyaviy oqimlarning barqarorligini ta'minlash bo'yicha ilmiy yondashuvlarni taklif qiladi [1].

Mihaylovskiy D.A. tijorat faoliyatida risklarni kamaytirishda mahsulotlarning funksional xususiyatlari, tashqi dizayni va kafolatli servis xizmatlari muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi. Uning tadqiqotlarida "tovarning funksional xususiyati, tashqi ko'rinishi va kafolatli servis xizmati ko'rsatish kabi ko'rsatkichlar asosida tovar qatorining sifat ko'rsatkichini baholash hamda risk darajasini kamaytirish" asosiy tamoyillardan biri sifatida ko'rib chiqiladi. Olimning fikriga ko'ra, iste'molchilarning talab va ehtiyojlarini to'g'ri tahlil qilish risklarni minimallashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi [2].

Hohenstein N.O. logistika va ta'minot zanjiri risklarini baholash bo'yicha tadqiqotlar olib borib, tijorat faoliyatida logistik risklarni samarali boshqarish bo'yicha takliflarni ilgari surgan. Uning fikricha, "tijorat faoliyati tovar taqsimoti jarayonida logistik risklarni boshqarish" orqali kompaniyalar xarajatlarni kamaytirishi va operatsion barqarorlikni ta'minlashi mumkin. Tadqiqotda logistika tizimida yuzaga keladigan ehtimoliy risklar tahlil qilinib, ularni kamaytirish yo'llari taklif qilingan [3].

A.A. Bektemirov xizmat ko'rsatish subyektlarining tadbirkorlik faoliyatida investitsion loyihalar risklarini baholash bo'yicha izlanishlar olib borib, xizmat ko'rsatish turlarining riskka moyillik darajalarini guruhlash muhimligini qayd etadi. Uning tadqiqotlari "xizmat ko'rsatish subektlarining tadbirkorlik faoliyatida investitsion loyihalar riskini baholashda xizmat ko'rsatish turlarining riskka moyillik darajalarini guruhlash" masalasiga qaratilgan bo'lib, u biznes jarayonlarida yuzaga keladigan potentsial xavflarni oldindan aniqlash va ularga qarshi strategiyalar ishlab chiqish ahamiyatini ko'rsatadi [4].

J.X. Kambarov tijorat faoliyatida ichki va tashqi risklarni ekspert baholash tamoyillarini ishlab chiqib, "ichki va tashqi risklarni ekspert baholashning reyting tizimini qo'llash" orqali risklarni samarali boshqarish mumkinligini ta'kidlaydi. Uning tadqiqotlarida reyting tizimlari yordamida risk omillarini aniqlash va ularni biznes faoliyatida optimallashtirish masalalari keng yoritilgan [5].

Ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tijorat risklarini aniqlash va ularni boshqarish ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. Har bir olimning tadqiqoti risklarni kamaytirishning turli yo'nalishlarini o'z ichiga olgan bo'lib, ularning integratsiyalashuvi tijorat faoliyatida yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida induksiya va deduksiya, statistik guruhlash, ekspert tahlili hamda baholash usullaridan foydalanilgan. Tadqiqot natijalarini umumiy yaxlit tarzda ifodalash maqsadida jadval va rasmlardan foydalanilgan.

TAHLILLAR VA NATIJALAR

Risk diagnostikasi – tijorat risklarini aniqlashning keng qamrovli tizimini shakllantirishni o'z ichiga oladi. Tijorat risklarini aniqlash va reyestrini shakllantirishning mukammal tizimini ishlab chiqish risklarning salbiy ta'sirini, tijorat faoliyatida ro'y berish ehtimoli to'g'risida oqilona xulosalar chiqarishga, shuningdek, ularning salbiy ta'sirini kamaytirish bo'yicha tegishli qarorlarni qabul qilishga asos bo'ladi.

Tadqiqot ishida tijorat faoliyatida uchraydigan risklarni aniqlash va korxonada doirasida qo'llaniladigan "risk reyestri" ishlab chiqildi. Ushbu maqsadda Samarqand viloyatida faoliyat olib boruvchi menejment va marketing sohasidagi 26 nafar yetakchi mutaxassis jalb qilindi. Har bir ekspert maxsus ishlab chiqilgan anketalar orqali har bir tur tijorat riskini diagnostika qilish va kelgusida "risk reyestri"ga kiritish to'g'risidagi tegishli fikrlari so'raldi. Tijorat faoliyatiga taalluqli bo'lgan xatarli vaziyatlar va xatarli omillar ya'ni resurslar bilan bog'liq risklar, savdo xodimlari faoliyati, tijorat axboroti, narx, savdoning tashkiliy faoliyati, logistika va taqsimot, tovarlar hamda sotish va siljitish bilan bog'liq risklarga ajratildi. Har bir risk guruhi doirasida 1-jadvalda keltirilgan mezonlar asosida ahamiyatlilik darajasiga baho berildi (1-jadval).

1-jadval. "AFROSIYOB-JEANS" da ta'sir darajasi va ro'y berish ehtimoli yuqori bo'lgan tijorat risklari¹.

belgisi	Riskli vaziyat	Ahamiyatlilik darajasi
R ₁₅	tijorat faoliyati samaradorligini yetarli darajada baholay olmaslik riski	55,6
R ₁₈	tijoratga doir ma'lumotlarining passiv iste'molchilar tomonidan tarqalish riski	56,3
R _{s8}	sotish strategiyasining mavjud emasligi	57,7
R _{s4}	savdo texnologiyasining samarasizligi	59,6
R _{t3}	raqib tovarlarning kirib kelish xavfi	59,7
R _{t4}	samarali mahsulot portfelining zaiflashuvi	61,3
R _{x2}	savdo xodimlariga qo'yiladigan talablarning murakkabligi	61,7
R _{s1}	bozorning samarasiz segmentlanganligi	61,8
R _{s3}	sotish strategiyasining noto'g'ri tanlanganligi	62,2
R _{x13}	savdo xodimlarini motivatsiya qilish tizimi samaradorligining pasayishi	62,7
R _{x4}	savdo xodimlari vakolatlarining kamayishi yoki yo'qligi	63,8
R _{n1}	narxlar strategiyasining nomukammalligi	64,0
R _{t6}	mukammal tijorat taklifi uchun tovar va vaqt resurslarining cheklanganlik riski	65,2
R _{x7}	mehnat munosabatlaridan xodimlarning noroziligining oshib borishi	68,2
R _{n7}	narx siyosatining bozor sharoitlariga muvofiq kelmasligi	68,9
R _{m1}	Korxonada tashkiliy madaniyatning pasayishi	71,8
R _{x8}	savdo xodimlarining mehnat sharoitlaridan noroziligi	72,6
R _{t5}	strategik resurslarining ahamiyatini yo'qotishi bilan bog'liq risklar	76,0
R _{LD3}	logistika xizmatlari raqobatbardoshligining pasayishi	78,1
R _{LD11}	taqsimot zanjirining kengayishi bilan bog'liq xavflar	81,7
R _{t2}	sotilgan tovarlar xavfsizligini kamaytirish xavfi	84,2
R _{s6}	hamkorlikda sotuvlarning (hamkor do'konlar va veb-saytlar, chakana savdo tarmoqlari) pasayib borishi	85,2
R _{x12}	tijorat maqsadlarining nomutanosibligi	85,5
R _{t6}	marketing axborotlari maxfiyligining pasayish riski	86,7
R _{r1}	tijorat risklarini boshqarishda marketingli qo'llab-quvvatlash tizimini samaradorligining pasayishi	89,7
R _{LD9}	logistika biznes jarayonlarining moslashuvchanligini kamaytirish	90,9
R _{x1}	savdo xodimlarini yollash tizimi samaradorligining pasayishi	91,8
R _{t4}	korxonada "tijorat siri" ning oshkor bo'lishi bilan bog'liq risklar	93,9
R _{LD1}	iste'molchilarning mukammal tijorat taklifi haqidagi tasavvurlarining o'zgarishi	94,9
R _{LD5}	logistik zanjirining moslashuvchan emasligi	95,5
R _{x5}	jamoada destruktiv mehnat munosabatlarining shakllanishi	96,4
R _{LD10}	tovarlarni tashish va saqlashning nooqilona tashkil etilganligi	97,3

Ushbu risklarning ahamiyatlilik (ro'y berish ehtimoli)ga ko'ra guruhlaymiz. Guruhlar sonini Sterjess formulasiga asosanib hisoblaymiz:

$$n=1+3,322 \log N$$

bu yerda n – intervalli guruhlar soni, N – guruhlanayotgan xatarlar soni

$$n = 1 + 3,322 * \log 32 = 6,000108 \approx 6$$

1 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Risklarni quyi(sezilarsiz, sezilarli), o'rtacha va yuqori (yuqori, halokatli va kritik) chegaralarini belgilaymiz:

$$i = \frac{(X_{max} - X_{min})}{n}$$

Bu yerda i – interval oralig'i qiymati;

X_{max} – ko'rsatkichning eng katta qiymati;

X_{min} – ko'rsatkichning eng kichik qiymati;

n – guruhlar soni (2-jadval).

2-jadval. "AFROSIYOJ-JEANS" da tijorat risklarining salbiy ta'siriga ko'ra toifalanishi².

Risk toifasi	Risk chegaralari	
Sezilarsiz (9 ta)	55,6-62,55	$R_{i5}, R_{t8}, R_{s8}, R_{s4}, R_{t3}, R_{t4}, R_{x2}, R_{s1}, R_{s3}$
Sezilarli (6 ta)	62,56-69,50	$R_{x13}, R_{x4}, R_{n1}, R_{r6}, R_{x7}, R_{n7}$
O'rtacha (3 ta)	69,51-76,45	R_{m1}, R_{x8}, R_{r5}
Yuqori (2 ta)	76,46-83,40	R_{LD3}, R_{LD11}
Kritik (5 ta)	83,41-90,35	$R_{t2}, R_{s6}, R_{x12}, R_{i6}, R_{r1}$
Halokatli (7 ta)	90,36-97,3	$R_{LD9}, R_{x1}, R_{i4}, R_{LD1}, R_{LD5}, R_{x5}, R_{LD10}$

Endigi galdagi vazifa ushbu risklarning salbiy oqibatlariga olib kelish ehtimolini hisoblashdan iborat bo'ladi. Korxonaning har qanday strategik qaroridan qat'iy nazari ushbu toifadagi risklarning salbiy ta'siri ro'y berish ehtimoli quyidagiga teng bo'ladi:

$$R_s^n = R_s^b * R_s^c$$

Bu yerda R_s^c – riskning ro'y berish ehtimoli.

R_s^b - barcha risklarning salbiy ta'sirini keltirib chiqarish ehtimoli. Bundan,

Sezilarsiz (9 ta) tijorat xatarlarining salbiy ta'siri ehtimoli quyidagiga teng:

$$R_s^{ss} = p(R_{i5}) * p(R_{t8}) * p(R_{s8}) * p(R_{s4}) * p(R_{t3}) * p(R_{t4}) * p(R_{x2}) * p(R_{s1}) * p(R_{s3}) = 0,9\%$$

Sezilarli (6 ta) tijorat xatarlarining salbiy ta'siri ehtimoli quyidagiga teng:

$$R_s^{sl} = p(R_{x13}) * p(R_{x4}) * p(R_{n1}) * p(R_{r6}) * p(R_{x7}) * p(R_{n7}) = 7,9\%$$

O'rtacha (3 ta) tijorat xatarlarining salbiy ta'siri ehtimoli quyidagiga teng:

$$R_s^{o'} = p(R_{m1}) * p(R_{x8}) * p(R_{r5}) = 39,6\%$$

Yuqori (2 ta) tijorat xatarlarining salbiy ta'siri ehtimoli quyidagiga teng:

$$R_s^y = p(R_{LD3}) * p(R_{LD11}) = 63,8\%$$

Kritik (5 ta) tijorat xatarlarining salbiy ta'siri ehtimoli quyidagiga teng:

$$R_s^k = p(R_{t2}) * p(R_{s6}) * p(R_{x12}) * p(R_{i6}) * p(R_{r1}) = 47,7\%$$

Halokatli (7 ta) tijorat xatarlarining salbiy ta'siri ehtimoli quyidagiga teng (3-jadval):

$$R_s^h = p(R_{LD9}) * p(R_{x1}) * p(R_{i4}) * p(R_{LD1}) * p(R_{LD5}) * p(R_{x5}) * p(R_{LD10}) = 66,6\%$$

2 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

3-jadval. "AFROSIYOB-JEANS" da tijorat risklarining toifasi bo'yicha salbiy ta'sirining ro'y berish ehtimoli³.

Risk toifasi	Risk turlari	Salbiy ta'siri ehtimoli
Sezilarsiz (9 ta)	$R_{15}, R_{18}, R_{s8}, R_{s4}, R_{13}, R_{14}, R_{x2}, R_{s1}, R_{s3}$	0,9%
Sezilarli (6 ta)	$R_{x13}, R_{x4}, R_{n1}, R_{16}, R_{x7}, R_{n7}$	7,9%
O'rtacha (3 ta)	R_{m1}, R_{x8}, R_{15}	39,6%
Yuqori (2 ta)	R_{LD3}, R_{LD11}	63,8%
Kritik (5 ta)	$R_{12}, R_{s6}, R_{x12}, R_{16}, R_{11}$	47,7%
Halokatli (7 ta)	$R_{LD9}, R_{x1}, R_{14}, R_{LD1}, R_{LD5}, R_{x5}, R_{LD10}$	66,6%

Tadqiqot ishida Samarqand viloyatida faoliyat yurituvchi ip gazlamalar va paxmoq gazlamalar ishlab chiqarish va qayta ishlash bilan shug'ullanuvchi korxonalarda tijorat risklari ta'siri tadqiq qilindi hamda salbiy darajasi va ro'y berish ehtimoli yuqori bo'lgan tijorat risklari ta'sirida ishlab chiqarish hajmining 2025-2028-yillarga mo'ljallangan prognoz parametrlari ishlab chiqildi (4-jadval).

4-jadval. "AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ faoliyatida salbiy darajasi va ro'y berish ehtimoli yuqori bo'lgan tijorat risklari ta'sirida ishlab chiqarish hajmining 2026-2028-yillarga mo'ljallangan prognoz parametrlari⁴.

	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil	2024-yil
Real ko'rsatkichlar	20787634,0	35355500,0	44512290,0	49477410,0	54379400,0
		2025-yil	2026-yil	2027-yil	2028-yil
Prognoz ko'rsatkichlar	optimistik	68500232,7	71405061,3	69473350,3	70757938,1
	pessimistik	63088714,3	65764061,5	63984955,6	65168061,0

Tahlillar "AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ salbiy darajasi va ro'y berish ehtimoli yuqori bo'lgan tijorat risklari, bizning tahlillarimizda halokatli toifaga kiritilgan 7 ta risk ta'sirida ishlab chiqarish hajmining 2025-2028-yillarga mo'ljallangan prognozi optimistik ko'rsatkichlarda 2028-yilga borib 30,1% o'sish tendensiyasini ko'rsatmoqda.

Bazaviy modelga ko'ra o'sish sur'atlari barqaror saqlanib qolinganda 2025-yilda 6,0% pasayish, 2026-yilda -4,2% pasayish, 2027-yilda 2,7% pasayish va 2028-yilda 1,8% o'sish kuzatiladi (1-rasm).

1-rasm. "AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJda salbiy darajasi va ro'y berish ehtimoli yuqori bo'lgan tijorat risklari ta'sirida ishlab chiqarish hajmining 2025-2028-yillarga mo'ljallangan prognoz parametrlari⁵.

3 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

4 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

5 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Samarqand viloyatida faoliyat yurituvchi “AFROSIYOB-JEANS” MCHJda 4 turdagi resurslar bilan bog‘liq, 3 ta savdo xodimlari faoliyati bilan bog‘liq, 6 turdagi axborot risklari, 3 turdagi narx bilan bog‘liq bo‘lgan, 2 turdagi savdoning tashkiliy masalalariga taalluqli bo‘lgan, 1 ta logistika va tovar taqsimoti bilan bog‘liq, 6 ta tovar xususiyati bilan bog‘liq va 2 ta sotish va siljish bilan bog‘liq xatarlar mavjud ekan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ahamiyatlilik darajasi past bo‘lgan va kelgusida korxonada salbiy ta‘sirini kamaytirish imkoniyati yuqori bo‘lgan tijorat xatarlari hamda xavfli vaziyatlarni diversifikatsiyalash, ta‘minotchilar va hamkor tashkilotlar o‘rtasida o‘zaro kompensatsiyalash asosida salbiy ta‘sirini kamaytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Ahamiyatlilik darajasi (ro‘y berish ehtimoli) past, lekin salbiy ta‘siri juda yuqori bo‘lgan tijorat xatarlari va xavfli vaziyatlarni bartaraf etish uchun maxsus chora-tadbirlar ishlab chiqilishi lozim.

Ta‘sir darajasi va ro‘y berish ehtimoli yuqori bo‘lgan hamda korxonada nafaqat salbiy ta‘sirini kamaytirish, balki to‘liq yo‘qotilishi lozim bo‘lgan tijorat xatarlari va xavfli vaziyatlarni tizimli ravishda boshqarish imkonini beruvchi risk-menejment tizimini tashkil qilish maqsadga muvofiqdir.

Mahsulot portfeli yoki buyurtma qiymatini iste‘molchilar talablariga eng muvofiq keluvchi xarid atributlariga ko‘ra shakllantirish asosida tijorat risk darajasi $(-4,7 < r < 4,8)$ qiymatlar oralig‘ida hamda Pareto optimumining **82,3%** darajasida optimal hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. А.В.Виколов. Управление экономическими рисками по стадиям кругооборота оборотных средств промышленного предприятия. авт.реф. дис. к.э.н. Челябинск 2013 г. – 24 стр.
2. Михайловский Д.А. Концептуальные основы управления рисками торговых предпринимательских структур в условиях неопределенности и воздействия повышенных внешних рисков /Д.А.Михайловский, В.А.Кунин// Экономические науки – 2021. – №195 – С.93-100
3. Hohenstein, N. O. (2022). Supply chain risk management in the COVID-19 pandemic: strategies and empirical lessons for improving global logistics service providers' performance. International Journal of Logistics Management, 33(4), 1336–1365. <https://doi.org/10.1108/IJLM-02-2021-0109> .
4. А.А.Бектемиров. Тадбиркорлик рискларини баҳолаш ва пасайтириш йўллари (хизмат кўрсатиш корхоналари мисолида). Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати, ТДИУ. Тошкент, 2023 й. – 56 б.
5. J.X.Kambarov. Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarida riskni boshqarish metodologiyasini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati, TDIU. Toshkent, 2023 y. – 82 b.
6. Золотарёв, Ю. С. . (2012). Рископоспособность предприятия. понятие и сущность. Bulletin of the South-Russian State Technical University (NPI) Series Socio-Economic Sciences, (4), 205–211. извлечено от <https://vestnik.npitu.ru/index.php/vestnikSRSTU/article/view/386>
7. Зубова Л. В. (2010) Хозяйственные риски в торговом предпринимательстве // Проблемы экономики и юридической практики. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hozyaystvennye-riski-v-torgovom-predprinimatelstve>.
8. Машков Д. М. (2015). Формирование проектной системы управления рисками промышленных предприятий // Статистика и экономика. №1. <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-proektnoy-sistemy-upravleniya-riskamipromyshlennyh-predpriyatiy>
9. Мухитдинов Ш. З. (2021). Тадбиркорлик субъектларида хатарларни бошқаришнинг назарий-услубий асослари // Scientific progress. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tadbirkorlik-subektlarida-hatarlarni-bosh-arishning-nazariyuслubiy-asoslari>
10. Номозова, Қ. (2024). Микросуғурта рискларни бошқаришнинг инновацион механизми сифатида. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2(8), 338–345. <https://doi.org/10.60078/2992-877X2024-vol2-iss8-pp338-345>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>